

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING TASVIRIY-IJODIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Xazratkulova Gulyora Tojiboyevna

Guliston davlat universiteti mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510027>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak tarbiyachilarning tasviriy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlar haqida yoritilgan. Xususan, maktabgacha yoshdagi bolalarni tasviriy qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida bo'lajak tarbiyachilarning tasviriy-ijodiy qobiliyatlarini aniqlash bo'yicha ishlarni amalga oshirish, munosabatlarni tartibga solish, tizimdagi mavjud muammolarni hal qilish, maktabgacha yoshdaagi bolalarning tasviriy faoliyatlarini mazmunli tashkil qilish, uni yanada takomillashtirish texnologiyalari bo'yicha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, psixologik-pedagogik, rangtasvir, malaka, bilim, ko'nikma, strategiya, intellektual, huquqiy -me'yoriy hujjatlar, maktabgacha ta'lim.

Аннотация. В данной статье освещается проводимая работа по развитию образно-творческих компетенций будущих воспитателей. В частности, в целях развития изобразительных способностей дошкольников была остановлена работа по выявлению образно-творческих способностей будущих воспитателей, упорядочению взаимоотношений, решению существующих проблем в системе, содержательной организации изобразительной деятельности дошкольников, технологиям ее дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: компетентность, психолого-педагогические, изобразительные, компетентностные, знания, умения, стратегия, интеллектуальные, нормативно-правовые акты, дошкольное образование.

Annotation. This article covers the work carried out on the development of pictorial-creative competencies of future educators. In particular, in order to develop the visual abilities of preschool children, it was mentioned about the implementation of work on the identification of the visual and creative abilities of future educators, the regulation of relations, the solution of existing problems in the system, the meaningful Organization of the visual activities of preschool children, technologies for its further improvement.

Key words: competence, psychological-pedagogical, painting, Qualification, Knowledge, Skills, Strategy, intellectual, legal-regulatory documents, preschool education.

Ta'lim-tarbiya sohasidagi masalalarning to'xtovsiz takomillashib borishi va yangi imkoniyatlarning yuzaga kelishi maktabgacha tizimida ta'lim sifat va samaradorligini oshirish vazifalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qitish usullarini muttasil yangilab turishni taqozo etmoqda. Bu ijtimoiy-ta'limiy zaruriyat barcha davrlarda barkamol shaxs tarbiyalashning muhim masalalardan biri bo'lib kelgan. Zero, ilmiy, psixologik-pedagogik adabiyotlar tahlili maktabgacha ta'lim tarbiyasidagi tasviriy faoliyatning ilmiy-nazariy asoslariga asrlar davomida ahamiyat berilganligini ko'rsatadi.

Uyg'onish davrining buyuk rassomi va olimi Leonardo da Vinchi (Leonardo di ser Piero da Vinci, 1452-1519) tasviriy san'atni o'qitish metodikasi rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. «Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи живописца и скульптора флорентийского» nomli ishida rassomlikni jiddiy ilmiy fan sohasi deb qarashini ta'kidlagan. U ko'p yillar davomida anatomiya faniga tayangan holda inson a'zolari o'rtasidagi mutanosiblik qonuniyatlarini ishlab chiqqan [6; 44bet].

U “Rangtasvir qonunlari» nomli asarida, jumladan, shunday degan edi: «Yoshlar, ilm-fanda o'zlarini sinamoqchi bo'lsalar, avvalo rasm chizishni mukammal bilmoqlari lozim». Albatta, bolalarning badiiy rivojlanishiga moxirona rahbarlik qilish uchun kattalarning o'zlari tasviriy san'atning elementar ko'nikmalarini egallashlari kerak. Bu esa, maktabgacha ta'lim pedagoglaridan odam qiyofasini ifodalashda plastik anatomiyaning elementar bilimlarga ega bo'lishi, uning alohida qismlarini ko'rish qonuniyatlarini o'rganishida chizish mashqlari asosida jiddiy uzoq muddatli mehnatni talab qiladi. [7; 63bet].

Ilm-fan va texnika sohasidagi ulkan taraqqiyot asri sanalmish davrda yosh avlodni estetik tarbiyalash xususan, ularda badiiy didni, atrofda go'zallikka nisbatan sezgirlikni rivojlantirish hech qachon o'z ahamiyatini yuqotmagan.

Maktabgacha pedagogika tarixida ijodkorlik muommosi doimo dolzarb masalalardan biri bo'lib kelgan. E.A. Flyorina, N.P. Saqo'lina, T.S.Komarova, T.G. Kazakova, N.B. Xalezova kabi taniqli tadqiqotchilar bolalar ijodkorligini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy va dekorativ faoliyati manbai xalq ijodi ekanligini ta'kidlashgan [8;119-bet].

Davlat o'quv dasturini amalga oshiruvchi pedagog bolaning shaxsiga hurmat ko'rsatadi va ta'lim va tarbiya jarayonini dastur tamoyillariga muvofiq tashkil qiladi.

Pedagog fasilitator sifatida bolalarga ta'lim va tarbiya berishda o'z bilimi, ko'nikma va resurslaridan foydalanadi. Pedagog ta'lim va tarbiya jarayonini rejalashtiradi, bolaning har tomonlama rivojlanishiga va uning salohiyatini ochishga hissa qo'shadigan rivojlantiruvchi muhitni yaratadi. Buning uchun pedagog bolaning rivojlanish xususiyatlarini biladi, uning his-tuyg'ularini tushunadi, har bir bolaning ehtiyojlari va qiziqishlarini aniqlaydi va hisobga oladi. Pedagog guruhda shunday inklyuziv muhit yaratadiki, unda har bir bola o'zini ardoqli, qobiliyatli va ta'lim jarayoniga jalb qilingandek his qilishi kerak. Pedagog bolaning mustaqil harakat qilish, natijalarga erishish va yutuqlarni amalga oshirish hamda ulardan zavqlanish qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadi. Pedagog, shuningdek, bolalarda zarurat bo'lganida, har bir bola tarbiyachidan yordam va dalda olishi mumkinligiga ishonch hissining paydo bo'lishiga yordam beradi. Pedagog doimiy ravishda kasbiy kompetentligini takomillashtirish uchun o'z kasbiy faoliyatini hujjatlashtiradi, tahlil qiladi va baholaydi. Pedagog bolaning, ota-onalarning va mahalliy jamoatchilik vakillarining fikri va tajribasini hurmat qiladi va o'z ishini teng sheriklik asosida quradi.

Buyuk donishmand Aristotel bolalarning dunyoqarashining shakllanishida san'atning o'rniga alohida e'tibor qaratib, tasvirlash, rasm chizish mashg'ulotlari bolalarning har tomonlama rivojlanishiga turtki bo'lishini ta'kidlab o'tgan. Bu g'oyani moziyning ilg'or pedagoglari Ya.A. Komenskiy, I.G. Pestalossi, F. Frebel kabilar ham ilgari surganlar.

Tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi pedagogik fan sifatida 1920 yillargacha pedagogika fani tarkibida taraqqiy etdi, so'ng mustaqil fan sifatida shakllandi. Maktabgacha pedagogikasining birinchi fan doktori Ye.A.Flyorinaning tadqiqotlari maktabgacha ta'lim tasviriy faoliyat nazariya va metodologiyasining asosiy muammolarini ishlab chiqishda poydevor bo'ldi.

Uning «Изобразительное искусство в дошкольных учреждениях: “Пособие для высших педагогических учебных заведений и педагогических техникумов” qo’llanmasining mazmuni muallif tomonidan o’tkazilgan tadqiqotlar natijalari asosida pedagoglarni tayyorlash mumkin bo’lib, unda keltirilgan ilmiy g’oyalar amaliy jihatdan asoslangani bois, zamonaviy tadqiqotchilar uchun ham o’ziga xos metodologik asos vazifasini o’taydi [8; 56bet].

Shuni ta’kidlash joizki, O’zbekistonda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan isloxlarning asosiy qismi sifatida ta’lim tizimida, jumladan maktabgacha ta’limda ham rivojlangan davlatlarning ilg’or tajribalarini va ilm-fanning so’nggi yutuqlarini hamda zamonaviy metodikasini hisobga olgan holda tizimda ma’nan mukammal, barkamol, intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalash asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi.

Yuqoridagilarni amalga oshirish, munosabatlarni tartibga solish, tizimdagi mavjud muammolarni hal qilish, maktabgacha ta’limni islox qilish, uni yanada takomillashtirish maqsadida so’nggi besh yilda tizimga oid O’zbekiston Respublikasi qonuni, O’zbekiston Respublikasi prezidentining Farmoni va Qarori O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. Hukumat tomonidan qabul qilingan huquqiy -me’yoriy hujjatlarning ijrosini ta’minlash maqsadida O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligining tegishli buyruqlari asosida O’zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo’yiladigan davlat talablari, maktabgacha ta’lim xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflari, davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglarining ish hujjatlari kabi hujjatlar tasdiqlandi. [1; 3bet]. Sohaga daxldor bo’lgan farmonlar, qaror va farmoyishlarning qabul qilinishi, tom ma’noda, maktabgacha yoshdagi bolalarning qiziqishlari, qobiliyatlarini, o’ziga xos shaxsiy, ruhiy va jismoniy xususiyatlari, ma’naviy ehtiyojlarini hisobga olib hamda bolada aqliy, jismoniy, ruhiy me’yorlarni shakllanishi, hayotiy va ijtimoiy tajriba egallanishini ko’zda tutgan har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan yaxlit jarayonni tubdan yangicha shakllantirishni boshlab berdi. Bu esa o’z navbatida so’nggi yillarda maktabgacha ta’lim tizimida jumladan, tasviriy faoliyatning ilmiy-nazariy va huquqiy asoslarini yanada takomillashtirishga olib keldi. [5; 13bet].

Maktabgacha ta’lim tizimining faoliyatini samaradorligini oshirish o’z navbatida uning moddiy-texnika bazasiga, malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlanganlik darajasiga, ta’lim-tarbiya jarayonida zamonaviy ta’lim dasturlari va ilmiy asoslangan nazariyadan foydalanish, bolalarni har tomonlama rivojlanishi uchun yaratilgan shart-sharoitga bog’liqligini inobatga olgan xolda 2016 yil 29 dekabrda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida qarori imzolandi. Buning natijasida muqobil dasturlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish orqali maktabgacha ta’lim va bolalarni maktabga tayyorlash sifati tubdan yaxshilandi. [4; 8bet].

Maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagog-xodimi bolalarning o’sib borayotgan shaxsiyatini hayotga tayyorlashni, o’zaro munosabatga kirish, muloqot qilish bilan bog’liq vazifalarni hal qilish uchun zarur bo’lgan faoliyat usullarini shakllantirishni ta’minlash uchun ma’lum kompetensiyaga ega bo’lishi kerakligini nazarda tutadi. [2; 19bet].

Kompetensiyalar - bilim, malaka va ko’nikmalar hamda o’zlashtirilgan qadriyatlar asosida mustaqil xarakatlanishga bo’lgan motivatsiyaning uyg’unlashgan majmuini o’zida aks ettiradi. Kompetentli pedagog kasbiy vazifalarni samarali va sifatli bajarishi mumkin. Zamonaviy kompetensiya nafaqat malaka, bilim va ko’nikmalarni, balki qadriyatlar va axloqiy fazilatlarini ham o’z ichiga oladi. [2; 17bet].

Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimi bolaning o'ziga xosligidan kelib chiqib, shakllanishida erta davrning hal qiluvchi ahamiyatini hisobga olgan holda, uning rivojlanishi va tarbiyasiga yaxlit yondashishi lozimligi;

maktabgacha ta'limning asosiy maqsadlarini belgilash, rejalashtirish va rivojlanishda ta'limdagi integratsiyani ta'minlash;

ta'limning turli xil strategiyalaridan samarali foydalanish, bolalarning yoshi, guruhi va individual ehtiyojlariga mos ta'lim muhitini yaratish;

bolalarning oilalari bilan mustahkam hamkorlik qilish, ota-onalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatiga jalb qilish orqali hamkorlikdagi qo'shma qarorlar qabul qilish kabi kompetensiyalarga ega bo'lishi zarurligini belgilaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tabiiyachilar bilan o'tkazilgan tasviriy faoliyat sifatlarini ifodalovchi test-savolnoma javoblari asosida

quyidagi mazmunda xulosalar chiqarish mumkin:

1. Tarbiyachilarning ko'pchiligida tasviriy savodxonlik darajasi deyarli past.
2. Tasviriy faoliyat turlaridagi qo'llaniladigan metodikasi to'grisida tarbiyachilarning bilimlari yetarlicha emasligi.
3. Tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga yetarli darajada e'tibor bermasliklari holatlari kuzatildi.

Masalani boshqa tomondan tahlil qilishga urinib ko'rish natijasida tarbiyachilarning ish tajribasidagi nashr etilgan rasm chizish va plastik materiallar bilan ishlashga o'qitishni o'rganish haqidagi maqolalarini tahlil qildik. Nashr etilgan to'plamlarida mazkur texnika va metodikasini o'qitish masalalariga bag'ishlangan bitta ham maqola mavjud emasligi, ko'rib chiqilgan barcha materiallarda faqat ba'zi maqolalarda mualliflar ushbu masalada, qisman o'zlarining ish tajribalaridan, xatto 7 yoshli bolalar orasida ham texnik ko'nikmalarning pastligini ta'kidlaydilar.

Yuqoridagilar asosida ta'lim jarayonini ushbu mavzuiy rejalashtirishda tarbiyachilarni tasviriy faoliyat metodikasi bilan qurollantirish, tarbiyalanuvchilarning har qanday tasviriy vazifani hal qilishida qulayliklar yaratish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari». — T.: 2018
2. “Ilk qadam» maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun Davlat o'quv dasturi takomillashtirilgan ikkinchi nashr. — T.: 2022
3. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini mavzuiy rejalashtirish (tayyorlov guruhlar uchun). L.Yevstafeva, Sh.Nabixanova, S.Pak, D.S.Usmonova, M.R.Ashrabxodjaeva, X.U.Rizaeva, L.Nuritdinova, F.Karimova, G.B.Musaeva, G.M.Nurmuxammedova, M.X.Muxamadaliyeva, F.A.Gayfulina. — T.:2018.-257 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda “2017–2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida»gi 1 IK-2707-son qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312- son qaroriga O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi 2019 yil 13 may, 19-son, 364-modda.
6. Губер А.А.Шилейко В.В.Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи живописца и скульптора флорентийского. М.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1934